

**ENTRE CONGONHAS E GUARULHOS: PASSAGEM PARA
DOIS TEMPOS DA INFRAESTRUTURA AEROVIÁRIA
PAULISTA**

***BETWEEN CONGONHAS AND GUARULHOS: TICKET TO TWO MOMENTS OF PAULISTA
AIRLINE INFRASTRUCTURE***

***ENTRE CONGONHAS Y GUARULHOS: PASAJE PARA DOS TIEMPOS DE LA
INFRAESTRUCTURA AÉREA PAULISTA***

COPPIO, João Paulo Lobo

Graduando

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP

joao.coppio@usp.br

VASCO, Laura Souza e

Graduanda

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP

laura.vasco@usp.br

GIROTO, Ivo

Professor Doutor

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP

ivo.giroto@usp.br

RESUMO

Através de uma análise centralizada nos dois principais aeroportos paulistas, Congonhas e Guarulhos, o artigo pretende evidenciar as transformações pelas quais passou a arquitetura aeroportuária paulista e brasileira ao longo das aproximadamente três décadas que os separam no tempo. Desta maneira, busca avaliar como o projeto arquitetônico trabalhou as questões de localização, partido, forma e técnica em dois tempos do desenvolvimento aeroviário durante o século passado. Além de infraestrutura logística necessária, os aeroportos eram - e ainda são - emblemas de modernidade e indicadores de desenvolvimento de um país, construção simbólica destinada à arquitetura realizar.

Palavras-chave: Aeroporto de Congonhas. Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. Arquitetura de aeroportos.

ABSTRACT

Through an analysis centered on the two main airports in São Paulo, Congonhas and Guarulhos, the article intends to highlight the transformations that São Paulo and Brazilian airport architecture underwent over the approximately three decades that separate them in time. In this way, it seeks to evaluate how the architectural project dealt with issues of location, conception, form and technique in two stages of airport development during the last century. Besides necessary logistical infrastructure, airports were - and still are - emblems of modernity and indicators of a country's development, a symbolic construction destined for architecture to achieve.

Keywords: Congonhas Airport. São Paulo/Guarulhos International Airport. Airport architecture.

RESUMEN

A través de un análisis centrado en los dos principales aeropuertos paulistas, Congonhas y Guarulhos, el artículo pretende resaltar las transformaciones que la arquitectura aeroportuaria paulista y brasileña sufrió durante las aproximadamente tres décadas que los separan en el tiempo. De esta forma, se busca evaluar cómo el proyecto arquitectónico abordó cuestiones de ubicación, disposición, forma y técnica en dos tiempos del desarrollo aeroportuario durante el siglo pasado. Además de la infraestructura logística necesaria, los aeropuertos eran - y siguen siendo - emblemas de la modernidad e indicadores del desarrollo de un país, una construcción simbólica destinada a la arquitectura a realizar.

Palabras clave: Aeropuerto de Congonhas. Aeropuerto Internacional de São Paulo/Guarulhos. Arquitectura de aeropuertos.

ENTRE CONGONHAS E GUARULHOS: PASSAGEM PARA DOIS TEMPOS DA INFRAESTRUTURA AEROVIÁRIA PAULISTA

Decolagem: a construção de uma malha aeroviária em São Paulo

Coloco-me, do ponto de vista da arquitetura, no estado de espírito do inventor dos aviões. (Le Corbusier, 1998, p. 71)

Os aviões que costumeiramente cingem os céus nas perspectivas que Le Corbusier fazia de suas primeiras propostas urbanas servem como claro elemento de afirmação do caráter moderno das cidades que imaginava. Não se trata de coincidência o fato de que, quase ao mesmo tempo em que o mestre franco-suíço apresentava a *Ville radieuse* (1922) e o *Plan Voisin* (1925) - tampouco por acaso batizado com o nome do pioneiro da aviação Gabriel Voisin - eram inaugurados os primeiros aeroportos comerciais do mundo, como o Le Bourget (1919), nos arredores de Paris.

A década de 1920 não estava muito distante no tempo do primeiro voo com uma máquina impulsionada apenas pela potência de seu motor, realizado também na França, em 1906, pelo brasileiro Alberto Santos Dumont. Desde então, as tecnologias de voo apresentaram um crescimento exponencial, de modo que, se no início do século XX o invento de Dumont comportava apenas o piloto e atingia a velocidade de 30 quilômetros por hora, em 1969 já se chegava a 950 quilômetros por hora transportando-se mais de 500 pessoas com o Boeing 747 (SANTOS, 1985).

Se a ferrovia foi a infraestrutura de integração territorial símbolo do século XIX, indubitavelmente o aeroporto foi a infraestrutura de conexão mais importante que trouxe o século XX, uma tipologia funcional nova que demonstra como poucas as transformações tecnológicas, funcionais, sociais e arquitetônicas pelas quais passou o planeta nessa quadra histórica. Prova disso é que em *Por uma arquitetura*, de 1923, Le Corbusier dedica todo um subcapítulo de seu livro-panfleto aos aviões, um dos produtos de mais alta seleção da indústria moderna (2002, p. 71), e em 1935, escreve o livro *Aircraft*, totalmente dedicado a enaltecer o avião, invenção que considerava ser o símbolo de uma nova era, um novo estado da consciência moderna, uma nova visão plástica e uma nova estética (CORBUSIER, 1987, p. 6)

No início dos anos 1920, ainda não havia exemplares de aeroportos plenamente modernos - o terminal de Le Bourget, obra de sabor Déco de Georges Labro foi inaugurado em 1937 -, ainda que obras paradigmáticas relacionadas ao programa já existissem na França, como o hangar para dirigíveis que Eugène Freyssinet construiu em Orly, que ilustra duas páginas do livro.

Como ficou claro durante a Primeira Grande Guerra, os aviões surgem como peças centrais para a indústria bélica e para a disputa geopolítica internacional. Já em países extensos como o Brasil, a conformação de uma malha aeroviária tem também papel crucial na integração nacional, para além de seu papel internacional estratégico. Assim, na primeira década do século XX, o Brasil teve suas primeiras experiências com a incipiente aviação. Devido ao poderio econômico dos fazendeiros de café em São Paulo, o estado presenciou a chegada do primeiro avião ao país, aquisição de Armando Alvares Penteado em 1908, e o primeiro voo latino americano em um aeroplano, realizado em Osasco em 1910 pelos esforços de Demetrie de Lavaud e Lourenço Pellegati. Com recursos

privados, é neste momento que se constituem os primeiros espaços voltados para decolagem e pouso de aviões em São Paulo. Inicialmente, espaços abertos e planos da cidade, que já tinham alguma função, como o Velódromo e o Prado da Mooca, recebiam como uso secundário o de campo de aviação. Após isto, em 1912, o aviador Edu Chaves inaugura, na fazenda de Guapira - atual Parque Edu Chaves -, o primeiro campo de aviação da cidade, sucedido em 1920 pela construção do Campo de Marte, na várzea do rio Tietê, o primeiro a contar com hangar e pista (Figura 1).

Figura 1: Hangares do Campo de Marte em 1927.

Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo.

No plano nacional, a aviação recebe atenção inicial do Estado na década de 1920, sendo a primeira regulamentação dos serviços de navegação aérea de 1925. Neste período, a tendência era o estabelecimento de algumas linhas aéreas na costa litorânea do país - com o início de operações de companhias aéreas como a *Latécoère* (1924) e da Varig (1927) em território nacional -, destacando-se uso dos hidroaviões para os voos comerciais. Posteriormente, a ascensão de Getúlio Vargas ao poder ocasiona a criação, em 1931, do Departamento de Aeronáutica Civil (DAC), subordinado ao Ministério de Viação e Obras Públicas, e a expedição do decreto nº 20.914, de 6 de janeiro de 1932, com medidas que visavam à regulamentação ao desenvolvimento da aviação nacional. Entre outras medidas, estabelecia a obrigatoriedade, salvo situações de urgência, de decolagem e pouso de aviões em lugares especializados para tais fins, isto é, aeródromos e aeroportos. Ainda na Era Vargas, em 1941, o Ministério da Aeronáutica é criado, incorporando o DAC e órgãos militares de aeronáutica, centralizando, assim, as atividades referentes à aviação nacional.

Foi na década de 1930, portanto, que a aviação comercial ganhou relevância, especialmente a partir do aparecimento do modelo Douglas DC-3, aeronave que garantia a viabilidade econômica para a atividade, e, assim, serviu como padrão para a construção de inúmeros aeroportos da época. Em 1936, inclusive, o Brasil inaugura seu primeiro aeroporto de grande relevância nacional, o Santos Dumont, no Rio de Janeiro. No mesmo ano era inaugurada a primeira versão da pista de Congonhas, em São Paulo, aeroporto que, apesar de sua grande importância, teve um processo de construção muito mais longo e complexo. Designado a substituir o Campo de Marte, desde 1935 Congonhas passa a receber subvenções estaduais, no início restritas à criação de novas linhas aéreas pela Vasp, além de pequenas melhorias em aeroportos no estado.

Quanto ao arcabouço legal, em 1947 criou-se o Conselho Estadual de Aeronáutica Civil, com o objetivo de orientar tecnicamente as questões relacionadas à aviação e aos aeroportos e, em 1952,

a instauração da Diretoria de Aeroportos centralizou os trabalhos relacionados à infraestrutura de aviação civil. Em 1970, já sob o nome de Departamento Aeroviário, o órgão paulista de gestão aeroportuária foi transformado em autarquia, passando a se chamar DAESP, o que se manteve até 2022, quando se deu sua extinção (decreto nº 66.663, de 14 de abril de 2022).

Simultaneamente e com os mesmos propósitos, em nível nacional estruturou-se a Infraero em 1972, subordinada ao Ministério da Aeronáutica. Parte da política desenvolvimentista vigente durante a Ditadura Civil-Militar que erigiu grandes obras de infraestrutura no país, levou-se a cabo a construção de grandes aeroportos internacionais. A Comissão Coordenadora do Projeto Aeroporto Internacional (CCPAI), criada em 1967 pelo Ministério da Aeronáutica, providenciou um estudo liderado pela consultora Hidroservice, que apontou para a necessidade da construção de dois aeroportos internacionais no Brasil, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão e o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. No novo contexto da aviação a jato, tais aeroportos supririam as demandas de tráfego aéreo das duas maiores cidades do país em termos de movimentação de passageiros, cujos aeroportos existentes, Santos Dumont e Congonhas, já não eram capazes de atender.

Através de uma análise centralizada nos dois principais aeroportos paulistas, Congonhas e Guarulhos, o artigo pretende evidenciar as transformações pelas quais passou a arquitetura aeroportuária paulista e brasileira ao longo das aproximadamente três décadas que os separam no tempo. Desta maneira, busca avaliar como o projeto arquitetônico trabalhou as questões de localização, partido, forma e técnica em dois tempos do desenvolvimento aeroviário durante o século passado. Como fica implícito no discurso de Le Corbusier sobre os aviões, a defesa da objetividade maquinista contém a subjetividade simbólica da tecnologia. Neste sentido, os aeroportos, além de infraestrutura logística necessária, eram também emblemas de modernidade e índices de desenvolvimento de um país, construção simbólica destinada à arquitetura realizar.

Passagem entre duas etapas da aviação brasileira

Em 1929, o jornalista Hélio Silva escrevia para o Correio Paulistano:

Paradoxalmente, São Paulo dos assombros, Nova York da América do Sul, mostruário, no Brasil, de todas as conquistas do progresso, com fábricas de automóveis, arranha-céus e milionários, não se utiliza das vantagens da aviação civil, e principalmente da sua modalidade mais interessante para as civilizações modernas - a comercial (SILVA, 1929, p. 4)

À época, discutia-se a transformação do Campo de Marte no Aeroporto de São Paulo, ideia que foi ganhando concorrência com o surgimento de outras possibilidades de localização. Havia, assim, a possibilidade de implantação do aeroporto em três outros locais: o campo do Brooklyn Paulista, a região do futuro Parque do Ibirapuera e o campo da futura Vila Congonhas, da Auto-Estradas Sociedade Anônima (SANTOS, 1985).

Como de hábito na história urbana paulistana, prevaleceu o interesse imobiliário da Auto-Estradas, que preparava um loteamento ao sul da capital, logo denominado Vila Congonhas. Como argumento para a venda de seus terrenos, a empresa construiu uma estrada ligando suas terras ao centro e buscava atrair o novo aeroporto. Realizou, então, um estudo em defesa das qualidades

técnicas de seu plano, e entregou ao governo, em março de 1936, a proposta preliminar do Aeroporto de Congonhas junto a um anteprojeto. Também arriscou-se construindo uma pista de 300 metros de extensão e promovendo, no dia 12 de abril do mesmo ano, um evento de aviação aberto para o público e para autoridades, que contou, também, com grandes pilotos nacionais e internacionais. Ao final do evento, os pilotos assinaram uma declaração que dizia: “A nova pista de pouso que a Auto-Estradas oferece prima pelo local em que foi construída, onde a natureza tudo ajuda para a construção do futuro Aeroporto Paulista”. A agressiva estratégia deu resultados, e a empresa foi chamada à Secretaria de Viação e Obras Públicas para a aquisição, por parte do estado, dos terrenos, da estrada e das construções já realizadas. (SANTOS, 1985)

Entre os aspectos analisados pelo estudo da Auto-Estradas, destaca-se o primeiro: “acessibilidade” - os outros são “visibilidade”, “drenagem” e “área disponível e projeto” - que evidencia um fator sempre relevante nas discussões de implantação aeroportuária. Quanto à localização, Congonhas era um dos mais distantes do centro, apesar disso, a distância não era elevada a ponto de ser considerada fator limitante para a escolha, sendo considerada satisfatória: “O campo está situado a menos de dez quilômetros do Largo São Francisco e chega-se a ele, de automóvel, em menos de 15 minutos” (SANTOS, 1985).

Ao mesmo tempo, o Rio de Janeiro inaugurava, em 30 de novembro de 1936, o aeroporto Santos Dumont. A discussão a respeito de sua localização colocava como possibilidades o Campo de Manguinhos, já utilizado pela aviação terrestre, e a Ponta do Calabouço, aterro construído em 1922 que funcionava como atracadouro de hidroaviões. Este último foi o terreno escolhido, e, como grande argumento, tinha sua localização central na cidade, em área já urbanizada, sem que invadisse, porém, a própria cidade, por avançar no sentido do mar. Mais do que isso, contava como vantagem a possibilidade de unificar em um mesmo espaço os serviços de aviões e hidroaviões, comuns na primeira etapa da aviação comercial.

No entanto, a proximidade ao centro da cidade logo passou de vantagem a desvantagem. Os aviões com motor a jato tornaram-se produtores de enorme poluição sonora, levando a protestos dos moradores locais e a pressões que em 1976, por exemplo, limitaram os voos em Congonhas de 6h a 23h. Enquanto o aeroporto paulistano foi cercado por áreas densamente urbanizadas, o Santos Dumont foi, desde seu projeto, rodeado pelo mar. Ambos, ainda que por razões distintas, apresentaram limitações de ampliação e uso, o que motivou iniciativas para a construção de novos aeroportos que dessem conta do crescimento da aviação comercial das duas cidades mais movimentadas do país. Estes novos aeroportos, ao contrário dos anteriores, deveriam estar distantes dos núcleos urbanos, mas não a ponto de prejudicar as viagens pelo tempo gasto no percurso terrestre até eles.

Durante os anos 1970, o DAESP passou a estudar locais de implantação para o futuro Aeroporto Internacional de São Paulo, sendo os campos mais cotados Viracopos (Campinas), Caucaia do Alto (Cotia), Santo Ângelo (Mogi das Cruzes) e Cumbica (Guarulhos). Viracopos, já sendo um aeroporto de alta relevância regional, foi escolhido para constituir um Aeroporto Internacional, componente da Área Terminal de São Paulo desenvolvida a partir de 1979. Apesar disso, e também a despeito de suas ótimas condições de visibilidade e clima não foi escolhido para tornar-se o principal do estado, sobretudo pela distância em relação à capital paulista - 90 quilômetros -, levando o

aeroporto de Campinas a ser privilegiado para o transporte de cargas, e como outra opção para passageiros. Santo Ângelo, visto como alternativa a Congonhas desde 1947, apresentava área densamente povoada em seu entorno, bem como a existência da barragem de Taiaçupeba nas proximidades do campo estudado, o que tornou o empreendimento inviável. No caso de Caucaia do Alto, o diagnóstico do local era muito positivo, desenvolvendo-se, inclusive, um Plano Diretor para o aeroporto. Apesar disso, a questão ambiental foi determinante para sua rejeição, sendo a construção vetada em nível federal em 1978, visto que parte da área estudada era componente da Reserva Florestal da região.

Deste modo, em 1979, determinou-se o campo de Cumbica para a construção do aeroporto, conforme já havia sido indicado pelo estudo organizado pela CCPAI ao final da década de 1960. Ao lado do Aeroporto Internacional de Guarulhos, compunha o estudo da CCPAI o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Destinado a ser o principal aeroporto do Brasil, foi localizado junto à Base Aérea do Galeão, na Ilha do Governador. O local escolhido em Guarulhos distava 32 quilômetros do centro de São Paulo, algo usual para os aeroportos da época. Outro aspecto influente na decisão da localização, como explicado por Santos (1985), foi a possibilidade de fazer confluir a necessidade do novo aeroporto comercial, de uso civil, com uma eventual conversão em base militar, para efeitos de defesa externa. Neste sentido, ao se levar em conta que as discussões sobre os aeroportos internacionais brasileiros se deram no contexto do regime militar, é fato que muitos dos aeroportos nacionais construídos nas décadas de 1970 e 1980 embutiam em seu projeto a questão estratégica de defesa. Em muitos casos, os novos aeroportos ocupam antigas áreas militares, o que pesou na eleição de alguns locais de implantação pela significativa redução de custos de desapropriação. A área do Galeão, por exemplo, já era palco de operações aéreas militares desde os anos 1920, e a Base Aérea de Cumbica já existia desde a década de 1940.

Apesar dos estudos para a implantação dos aeroportos internacionais de São Paulo e Rio de Janeiro terem ocorrido simultaneamente, a definição do local foi notavelmente mais célere no caso fluminense do que no paulista. A inauguração do terminal de passageiros do Galeão, em 1977, se deu antes mesmo da definição do local do aeroporto de Guarulhos, que foi inaugurado exatamente oito anos após o primeiro. Isto se explica, entre outros fatores, pela atuação direta do poder federal na coordenação do projeto fluminense, enquanto delegava responsabilidades da infraestrutura paulista à instância estadual.

Dois terminais de passageiros para São Paulo

Ao longo das três décadas que separam a construção dos aeroportos de Congonhas e Cumbica, em Guarulhos, abriu-se um abismo tecnológico, que elevou exponencialmente os requerimentos técnicos e de segurança relativos à navegação aérea. Ao lado de maiores e mais modernos aviões, também os terminais de passageiros sofreram profundas transformações programáticas e de escala, enquanto avançavam as tecnologias construtivas à disposição dos arquitetos e engenheiros.

O programa aeroportuário, porém, nunca foi dotado de simplicidade. Isto é bem exemplificado pelo fato de que o concurso para a Estação Central do Aeroporto Santos Dumont contou com anteprojetos de arquitetos altamente renomados e, ainda assim, o júri responsável concluiu que as propostas “não satisfazem completamente os requisitos objetivados e não respondem de modo

cabal ao exigente conjunto de necessidade e fins que têm de preencher”¹ (CONCURSO..., 1938, p.211 *apud* VESPUCCI, 1996, p.62), convocando os cinco melhores trabalhos para outra prova.

O processo de construção de Congonhas também retrata a dificuldade de se desenvolver um projeto satisfatório às necessidades do programa aeroportuário. Tal era a complexidade e o ineditismo dessa tipologia no Brasil que, mesmo que o campo de Congonhas fosse usado desde meados da década de 1930, a estação de passageiros definitiva foi concluída somente 20 anos depois. O desenvolvimento do projeto inicial foi retardado por efeito da Segunda Guerra Mundial, o que resultou até mesmo no arquivamento do Plano Diretor da Auto-Estradas (1935) e de um projeto de Francisco Prestes Maia (1937) para o espaço - além de afetar obras de outros aeroportos, como a própria estação do Santos Dumont, em construção durante o conflito. Criado o Conselho Estadual de Aeronáutica Civil, em 1947, finalmente decidiu-se pela realização de nova proposta pela Secretaria de Viação e Obras Públicas, sendo o projeto de Hernani do Val Penteado alterado dezenas de vezes para que atendesse às demandas que surgiam.

Para além da complexidade relativa a um programa então recente, as altas exigências dos projetos no Rio e em São Paulo refletiam o peso do significado conferido à arquitetura em questão. Os primeiros grandes aeroportos do país deveriam, mais que atender às demandas técnicas, instaurar referências arquitetônicas para os seguintes. O papel criativo e a originalidade da proposição do arquiteto nesses novos “portões de entrada” das cidades eram, portanto, muito valorizados até a era da aviação a jato e dos aeroportos internacionais. Segawa (2002, p. 88) destaca que o programa aeroportuário encontrou no modernismo a estética correspondente à racionalidade funcional de suas demandas. Alguns terminais de passageiros da primeira metade do século XX desempenham, assim, importante papel como difusores da arquitetura modernista. A arquitetura das estações de passageiros do Santos Dumont - tanto a de hidroaviões (1938), de Atílio Correia Lima, quanto a central (1947), dos irmãos Roberto -, por exemplo, apresentam as linhas leves e puras, os pilotis e a transparência, típicos desse momento inicial do modernismo brasileiro.

Em Congonhas, desde o terminal provisório, construído na década de 1940 e logo demolido, até o definitivo, inaugurado em 1955, a arquitetura se caracterizou pelos traços rigorosos e a predominância de cheios sobre vazios característicos do racionalismo Art Déco. A edição de maio de 1949 da Revista Acrópole afirmava que as obras do novo terminal, a cargo da Sociedade Construtora e Pavimentadora “Conspavi” S/A, estavam destinadas a transformar Congonhas no maior aeroporto da América do Sul, e destacava que, ao lado das três novas pistas, seria erguida a “monumental estação, por todos os títulos feliz na concepção do eng. Arq. Hernani do Val Penteado”. Na sequência, chamava atenção do leitor para o fato de que “Além de preencher as finalidades básicas do funcionamento, fará do local um ponto de atração e orgulho para São Paulo” (ACRÓPOLE, 1949, p. 5).

O projeto definia uma edificação em quatro corpos, organizados pelo saguão central, ao qual se acopla a torre de controle e partem, a cada lado, as alas Sudeste, então destinada às linhas nacionais, e Norte, para as linhas internacionais. No saguão central, previam-se os serviços de bar e restaurante, florista, engraxate e barbearia que, ao mesmo tempo, demonstravam que as funções

¹ CONCURSO de ante-projetos para a Estação Central do Aeroporto Santos Dumont. **Arquitetura e Urbanismo**, n. 4, p. 211-212, jul. - ago. de 1937.

do aeroporto moderno ultrapassavam o mero embarque-desembarque, e que era um território eminentemente masculino (Figura 2).

Figura 2: Vista do terminal de passageiros de Congonhas e torre de controle original.

Fonte: Museu Paulista da USP. Coleção Werner Haberkorn.

A sinuosidade de escadas e das plantas das alas Norte e Sul do terminal, além de certo rigor geométrico, como na composição do corpo central da estação, realizada por dois volumes semicirculares, conferem o referido caráter Déco à obra, que é reforçado por outros elementos como corrimãos e guarda-corpos metálicos, tipos de relógio escolhidos no projeto, além da iluminação do saguão central, dada por formas circulares e ovaladas. O aeroporto de Congonhas, deste modo, corresponde a uma “arquitetura futurista”, que ganhou espaço na cultura paulistana na primeira metade do século XX, e buscava refletir a ideia de modernidade e progresso atingidos pela cidade neste período (MELO, 2006).

No entanto, elementos relacionados à estética modernista também compõem o edifício, como as janelas em fita na fachada. Seguindo o espírito modernista da integração das artes, as dependências do aeroporto contam com mosaico de pastilhas de vidro de Hernani do Val Penteado e Raymond Alberto Jehlen, e murais de Clóvis Graciano e Di Cavalcanti.

A torre de controle era o elemento arquitetônico central do projeto, cuja presença massiva conferia monumentalidade ao conjunto, ao criar um ícone vertical na paisagem. Suas alterações datam, provavelmente, da década de 1970, embora não se conheçam muitos registros das obras realizadas (MELO, 2006). As modificações realizadas, com a construção de um quarto pavimento envidraçado e a pintura em cor azul do componente vertical do conjunto, representaram uma alteração profunda na obra, responsável por significativa perda de suas intenções e coerência originais.

Ainda que o caráter linear das alas sugerisse a possibilidade de extensão, as dimensões e as limitações do próprio terreno não permitiam grandes adaptações e ampliações. De fato, os aeroportos das décadas de 1930 a 1950 das grandes cidades brasileiras não foram capazes, nem nas pistas nem nas estações, de comportar os avanços de fluxo e das novas aeronaves, motivo pelo qual muitos sofreram progressivas reformas e ajustes, sem que se tornassem capazes, porém, de absorver todas as mudanças que a aviação civil a jato trazia (Figura 3).

Figura 3: Croquis do plano geral, das vias de acesso e dos esboços arquitetônicos de Congonhas.

Fonte: Revista Acrópole, v.133, p.5.

Neste contexto, os projetos dos aeroportos internacionais construídos a partir da década de 1970 passaram a abordar a questão de forma mais pragmática, preocupados em prever a possibilidade de alterações para adaptações a novas tecnologias ou a crescimentos inesperados do fluxo de passageiros. Como explicava o ministro da Aeronáutica durante os governos dos generais Médici e Geisel, tenente-brigadeiro Joelmir Campos de Araripe Macedo:

[...] as ampliações dos edifícios-terminais geravam novos pontos de estrangulamento e praticamente novas instalações tiveram de ser construídas. Mas, onde o problema se tornou gravíssimo, principalmente porque não admitia soluções improvisadas, foi nos aeroportos internacionais. Estes tiveram de ser encarados como grandes complexos industriais, não admitindo de forma alguma adaptações. [...] (SANTOS, 1985, p.85)

Esta lógica presidiu o projeto de novos terminais e, até mesmo, impediu a construção de outros, como ilustra o caso do Aeroporto de Brasília, cuja recusa do governo militar ao projeto original de Oscar Niemeyer – que embutia a intolerância do autoritarismo aos ideais progressistas do arquiteto - deu-se sob a justificativa da Diretoria de Engenharia Aeronáutica de que “O esboço feito pelo arquiteto Oscar Niemeyer não é extensível e é muito caro” (CORREIO DA MANHÃ, 1966, p. 5). Assim, o edifício efetivamente construído em Brasília, ou como no Aeroporto Internacional de Manaus (1976), adotaram terminais de concepção linear, possibilitando futuras ampliações. Sobre a falta de expressão arquitetônica do Aeroporto de Brasília construído, a primeira edição de 1986 da Revista Módulo Brasil Arquitetura, fundada em 1955 pelo próprio Niemeyer, trata da seguinte maneira: “Hoje, para qualquer visitante, a chegada à nova capital é, no mínimo, decepcionante. Uma obra medíocre, cuja história humilha e ofende a inteligência nacional” (1986, p.120).

O caso exemplifica como a arquitetura e sua construção estão sujeitas às vicissitudes da política, e em que grau pode ser afetada. Entre as décadas de 1960 e 1980, os aeroportos integraram, junto a barragens, terminais rodoviários, centrais de abastecimento, centros cívicos e governamentais, o que Segawa chama de “episódios de um Brasil grande e moderno” (2002, p.159). Como efeito do

projeto desenvolvimentista de integração nacional patrocinado pela tecnocracia militar, os processos da construção de infraestrutura foram intensificados. Este momento é marcado por planos de expansão da malha aeroviária nacional, que contemplou três capitais com aeroportos internacionais de primeira categoria: Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo (SEGAWA, 2002).

Os avanços tecnológicos haviam aumentado muito a complexidade e as exigências e, ao contrário da primeira geração de terminais modernos, agora os arquitetos atuavam dentro do corpo técnico de grandes empresas de engenharia consultiva, que passaram a dominar o planejamento das obras civis do governo militar, capazes de produzir obras de engenharia de alta complexidade. Neste contexto, a consultora Hidroservice foi responsável pelo projeto do Galeão (1977) e do Aeroporto de Manaus (1976); o Aeroporto de Confins (1984) foi concebido por Milton Ramos e planejado por um consórcio liderado pela consultora Figueiredo Ferraz, que também venceu o concurso para o Plano Diretor de Viracopos (1981); finalmente, uma equipe da IESA-Internacional de Engenharia foi a responsável pelo projeto de Guarulhos (1985), cuja concepção é do arquiteto Walter Maffei.

Se os projetos dos terminais de passageiros dos aeroportos anteriores eram atribuídos diretamente a arquitetos, como o Santos Dumont de Marcelo e Milton Roberto e Congonhas de Hernani do Val Penteado - arquiteto da Secretaria de Viação e Obras Públicas de São Paulo -, os aeroportos de 1970 em diante foram elaborados por consultorias de engenharia de alta qualificação técnica, ainda que não possa ser menosprezada a importância da concepção dos arquitetos envolvidos.

Na maioria dos casos, os novos aeroportos se expressavam pela técnica do concreto armado aparente, cuja estética, associada à chamada “Escola Paulista” de arquitetura, reforçava seu caráter infraestrutural. Diferentemente dos terminais inaugurados na primeira metade do século passado, que traziam o frescor de uma arquitetura moderna em formação, portanto nova e futurista, o “brutalismo” dos aeroportos construídos entre as décadas de 1970 e 1980 se expressava por uma sintaxe já esgarçada e em rota de crise.

Apesar de em alguns casos o desenho arquitetônico apresentar traços singulares de seus autores, como no projeto de Milton Ramos para Confins, esta nova geração de aeroportos prezava por soluções eminentemente generalizáveis, replicáveis e expansíveis (Figura 4).

Figura 4: Vista do Aeroporto de Guarulhos com destaque para o Terminal 2.

Disponível em: <https://constran.com.br/contratos/aeroporto-internacional-de-guarulhos/>. Acesso em 24 mai. 2023.

Na edição de março de 1985 da Revista Módulo Brasil Arquitetura, uma equipe técnica da Comissão Coordenadora do Projeto Sistema Aeroportuário da Área Terminal de São Paulo (Copasp) explicava a intenção básica do projeto de Walter Maffei:

A Arquitetura do Aeroporto deve ter uma característica fundamental quase que obrigatória em todo o mundo. Ela deve ser um invólucro quase neutro, apenas suporte dos sofisticados equipamentos e sistemas eletrônicos, mecânicos e elétricos que constituem o conteúdo básico de um Aeroporto moderno [...]. (MÓDULO, 1985, p. 69)

Os dois maiores aeroportos do Brasil previam terminais de passageiros modulares e replicáveis, porém enquanto no Galeão optou-se pelo sistema linear curvilíneo derivado do modelo de Berlim-Tempelhof (1937), em Cumbica adotou-se o sistema de píer, tido como o primeiro descentralizador de instalações aeroportuárias, separando o processamento dos passageiros dos outros processos realizados no terminal. Com formato próximo a um "Y", as áreas para embarque e desembarque contavam com um sistema finger de atracamento de aeronaves (Figura 5).

Figura 5: Planta dos Terminais 1 e 2 de Guarulhos.

Fonte: Revista Módulo Brasil Arquitetura, nº84, p.71.

Um princípio relevante da racionalidade do projeto de Maffei se reflete na estrutura independente, com divisórias leves, que possibilitam alterações do espaço interno de acordo com necessidades posteriores de transformação. Segundo a própria equipe técnica da Copasp, para a infraestrutura aeroportuária "É sempre necessário manter um certo grau de flexibilidade nas soluções adotadas, que permitam a absorção de modificações futuras de maneira tranquila" (MÓDULO, 1985, p. 69)

O reconhecimento da possível necessidade de ampliação dos aeroportos levou à incorporação de um caráter extensível ao projeto de muitos aeroportos internacionais. O caso de Guarulhos, por exemplo, apresenta o projeto de terminais de passageiros iguais e replicáveis, e seu Plano Diretor, desenvolvido pela IESA, previa a construção progressiva de cada um dos quatro edifícios previstos, conforme as previsões de demanda pelos passageiros (SANTOS, 1985).

A construção do aeroporto de Guarulhos contou com a utilização e montagem de grande número de peças pré-fabricadas, contando, para isso, com uma usina constituída no próprio canteiro de obras. A racionalização presente na técnica construtiva e no canteiro, visando a maior eficiência e velocidade durante o processo de obras, é também demonstrativo de um outro estágio da construção civil no país - no caso de Congonhas, o projeto sofreu inúmeras alterações ao longo do processo, o que algumas vezes resultava na demolição de partes recém construídas da obra.

Aterrissagem

Ao ressaltar a novidade tecnológica que representava o avião para a indústria moderna, Le Corbusier destacava que a lição do avião está na lógica que presidia ao enunciado do problema, e não na busca por analogias ou lembranças concedidas, estranhas à pura mecânica (CORBUSIER, 1998). A afirmação também reforça que, na primeira metade do século XX, o desenho de um aeroporto apresentava requerimentos novos e não encontrava modelos tipológicos passíveis de adaptação.

Desta maneira, os primeiros aeroportos, para além de campos de aviação que poderiam se desenvolver em espaços livres minimamente planos, demandavam uma arquitetura especialmente desafiadora pelo ineditismo de seu programa, o que em muitos casos resultou na construção de terminais de passageiros que não continham, em seus projetos, a previsão de ampliações. Nesse primeiro tempo da infraestrutura aeroviária brasileira, os terminais eram símbolos de modernidade e afirmação da importância das cidades. Embora a estética não fosse única - havendo obras Déco e até mesmo neocoloniais-, a arquitetura moderna rapidamente ganhou protagonismo nos projetos.

Os aeroportos internacionais construídos da década de 1970 em diante, já na era da aviação comercial a jato, seguem a mesma rota moderna, porém valendo-se da estética “brutalista”, em consonância com a afirmação da arquitetura da chamada Escola Paulista. Também adotaram diretrizes mais pragmáticas quanto à funcionalidade, atualizando a máxima de que a “forma segue a função” em edificações de programas cada vez mais específicos e complexos.

No Brasil, o caso paulista apresenta um fator interessante com a constituição da Área Terminal de São Paulo, demonstrando que, além do projeto aeroportuário capaz de sofrer expansões, a criação de diferentes aeroportos especializados em distintos tipos de transporte se torna um recurso de grande utilidade para que uma metrópole do porte de São Paulo comporte todas as crescentes demandas de tráfego aéreo. Além de Congonhas e Guarulhos, a Área Terminal inclui, desde seu primeiro momento em 1979, o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, utilizado no transporte de cargas e com um grande potencial de crescimento futuro, sendo um dos primeiros aeroportos brasileiros a aplicar o conceito de Aeroporto Industrial.

Assim, enquanto Saruê (2004) aponta a falha do planejamento do entorno dos aeroportos de Congonhas e Guarulhos - o último sofrendo, já no início do século XXI, a densa e pouco ordenada ocupação de seus arredores -, Viracopos é homologado como Aeroporto Industrial em 2006, sendo reconhecido e pensado como indutor do desenvolvimento de seu Complexo Aeroportuário - dentro do qual é incentivada a instalação de indústrias, otimizando o transporte de seus produtos - e do entorno, que se organiza ordenadamente, também mediante incentivos estatais (PEREIRA, 2014).

Tais mudanças apontam para a gestão empresarial aeroportuária, que tem ganhado espaço atualmente, refletindo-se nas concessões de aeroportos nacionais e no enfraquecimento dos órgãos de gestão aeroportuária estatais. O aeroporto de Guarulhos foi concedido por 20 anos à iniciativa privada em leilão realizado em 2012, ficando a cargo da Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A (com 51% das ações pertencentes à Grupar (Grupo Invepar e Airports Company South Africa - ACSA), e 49% à Infraero), e Congonhas, que foi arrematado em 2023 em um bloco com outros 14 aeroportos pela AENA Desarrollo Internacional, uma estatal espanhola que deve administrá-lo pelos próximos 30 anos. Enquanto isso, agências estatais brasileiras são extintas, como é o caso do próprio DAESP, em 2022.

Nesta lógica, o papel dos aeroportos e de seus usuários sofre grandes modificações, passando de um objetivo integrador do território, nacional e internacionalmente, a um caráter comercial, no qual considerável parte da receita aeroportuária não se relaciona diretamente às atividades aviatórias. A máxima exploração comercial do espaço, quando aplicada a terminais mais antigos, representa uma perda das intenções originais do projeto, e também afeta o caráter de sociabilidade e lazer pensados para o espaço. O caso de Congonhas é emblemático, nesse sentido, com o fechamento do terraço - a “prainha” - que permitia a contemplação das decolagens e pousos das aeronaves e, no ambiente interno, com a ocupação comercial da área à frente do mural do Mapa Mundi (Hernani do Val Penteadó e Raymond A. Jehlen, 1954), comprometendo sua apreciação.

Em maio de 2014 foi inaugurado o Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos, um projeto da Engecorps Typsa e da OAS Construtora, suplantando em capacidade e tamanho o Terminal 1, de 1985, com o qual não tem conexão física. Para Congonhas, o futuro próximo reserva grandes alterações e inspira cuidados, visto que há planos de reformas no atual terminal ou a construção de um outro adjacente.

Diante disso, contudo, cabe ressaltar que em 2012 o Conpresp deliberou pelo tombamento dos seguintes elementos constitutivos de Congonhas, remanescentes da década de 1950: Pavilhão das Autoridades, Terminal de Embarque e Desembarque de Passageiros e estrutura de metal em arco triarticulado do Hangar. No Pavilhão das Autoridades – área mais preservada do aeroporto - deverão seguir preservados itens de decoração, como um conjunto de espelhos decorados do Salão Nobre de autoria do arquiteto francês Jacques Monet, um painel de Di Cavalcanti e Clóvis Graciano, entre outros itens. No Terminal de Embarque e Desembarque de Passageiros, a preservação é das características externas das fachadas da edificação voltadas para a Avenida Washington Luís e dos espaços internos e elementos arquitetônicos e artísticos do saguão central, antigo salão de dança e restaurante, alas norte e sul, obras artísticas, como o próprio Mapa Mundi mencionado anteriormente, um busto de Santos Dumont, entre outras obras. Com relação à estrutura de madeira do hangar, por fim, a preservação é integral (CONPRESP, 2012).

Agradecimentos

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) CNPq / 2023-2393

REFERÊNCIAS

AERONÁUTICA veta projeto de Niemeyer. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 14 de set. de 1966, p.5.

BRASIL. Decreto nº 16.983, de 22 de Julho de 1925. Approva o regulamento para os Serviços Civis de Navegação Aérea. **Diário Oficial da União:** Seção 1, Rio de Janeiro, 1925, p. 16934.

BRASIL. Decreto nº 20.914, de 6 de janeiro de 1932. Regula a execução dos serviços aeronáuticos civís. **Diário Oficial da União:** Seção 1, Rio de Janeiro, 1932, p. 1765.

CONPRESP tomba imóveis da Subprefeitura da Sé e Aeroporto de Congonhas. São Paulo, 14 fev. 2012. Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/conpresp/noticias/?p=10119>. Acesso em 25 de mai. de 2023.

CONSTRAN INTERNACIONAL. **Aeroporto Internacional de Guarulhos.** s. d. Fotografia. Disponível em: <https://constran.com.br/contratos/aeroporto-internacional-de-guarulhos/> Acesso em 24 mai. 2023

EQUIPE TÉCNICA. **Aeroporto Internacional de Cumbica.** Módulo Brasil Arquitetura. Rio de Janeiro, v. 84, n. 1.467.P.209/73. p. 66-71, mar. de 1985.

HABERKORN, Werner. **Vista parcial do Aeroporto de Congonhas. São Paulo, SP.** Fotografia. Disponível em <http://acervo.mp.usp.br/lconografiaV2.aspx#>. Acesso em 21/06/2023.

LE CORBUSIER. **Por uma Arquitetura.** São Paulo: Perspectiva, 1998.

LE CORBUSIER. **Aircraft.** Londres: Trefoil, 1987.

MELO, Letícia Bandeira de. **Aeroporto de Congonhas, terminal de passageiros:** histórias da construção. São Paulo: Prêmio, 2006.

O Aeroporto de Congonhas. Revista Acrópole. São Paulo, v. 133, n. 11193, p.5-9, maio de 1949.

REDAÇÃO. **Brasília Renasce.** Módulo Brasil Arquitetura. Rio de Janeiro, v. 89/90, n.1.467.P.209/73, abr. de 1986, p.120-121.

SANTOS, R. R. **Aeroportos:** do campo de aviação à área terminal. São Paulo: Contar, 1985.

SÃO PAULO. Decreto nº 66.663, de 14 de abril de 2022. **Dispõe sobre a efetivação da extinção do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo – DAESP [...].** São Paulo, SP: Secretaria de Governo, 2022. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2022/decreto-66663-14.04.2022.html>. Acesso em 24 de mai. De 2023.

SARUÊ, R. I. E. **O aeroporto de Congonhas e a cidade de São Paulo.** 2004. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.

SEGAWA, H. **Arquiteturas no Brasil: 1900 - 1990.** São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002.

SILVA, Hélio. **É preciso fazer...** Correio Paulistano. n. 23519. p. 4. 5 de abr. de 1929.

VESPUCCI, A. C. **Aeroporto Santos Dumont, 1936-1996, Rio de Janeiro, Brasil:** o aeroporto no contexto do desenvolvimento urbano da cidade do Rio de Janeiro; a evolução do aeroporto: suas instalações e arquitetura. São Paulo: Empresa das Artes, 1996.

PEREIRA, P. H. M. **Do Aeroporto à Aerotrópole e o território do Aeroporto Internacional de Viracopos.** Dissertação (Mestrado) – Universidade de Brasília, 2014.